

KO'HNA ARK

Ismailov Tohirjon Xushnodbek o'g'li

Ma'mun Universiti, o'qituvchi

E-mail: tohirjon_ismailov@mamunedu.uz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8571-3653>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14898131>

Kirish.

Ko'hna ark - Xivaning qadimiy qal'asi bo'lib, "Ichon qal'a"dagi xon saroylaridan biridir. Qal'aning paydo bo'lish tarixi Xiva shahri tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Xivadagi ushbu me'moriy yodgorlik majmuasi XVII asrdan XIX asr o'rtalarigacha bo'lgan davr oralig'ida barpo etilgan. Ichon qal'aning g'arbiy qismida joylashgan. Ko'hna Arkdagi binolar, asosan XVII asrda Ano'shaxonning o'g'li Arangxon davrida usta, shoir Mavlono Vafoiy tomonidan qurilgan. 1804-1806 yillarda qayta tiklab ta'mir etilgan. Ko'hna Ark to'rt hovliga bo'linib, atrofi baland paxsa devor bilan o'ralgan. Sharq tomondagi darvozadan o'ng tomondagi yo'lakka o'tilib, u orqali saroy masjidi va xonning zarbxonasiga boriladi. Haramxona arkning shimolida, ko'rinishxona g'arbiy qismida, o'rtasida Oq shayx bobo ko'shki joylashgan. Darvozaning chap tomonida xonning xizmatkorlari yashaydigan xonalar, omborxonalar va otxonalar bo'lgan.

Arkda Oqshayxbobo nomli ko'shkning qoldiqlari saqlanib qolgan. Ko'shk atrofida sekin-asta shahar paydo bo'lgan. Oxirgi Xiva xonlarining saroylari ham shu yerga qurilgan edi. Qal'aning paydo bo'lish tarixini Xiva shahrining ham tarixi desa bo'ladi. Xom g'ishtdan qurilgan qo'rg'on devori bilan o'rab olingan arkning hududida hozir faqat XIX asrga oid bir necha bino saqlanib qolgan xolos. Lekin qadimgi ark shahar ichida o'ziga xos shahardek edi. Arkda xon va uning oilasi, amaldorlari uchun uy-joylar bo'lgan.

Arkda ko'rinishxona (qabulxonalar), zarbxona, yozgi masjid va haramxona binolaridan tashqari ilgari aslahaxona, o'q-dori tayyorlaydigan ustaxona va o'q-dori ombori, xon qarindoshlari va amaldorlari uchun idoralalar, oshxonalar, otxonalar, zindon va qo'chqor urushtiradigan maxsus maydon ham saqlanib qolgan.

Ko'hna Ark atamasi shaharda 1832-1838-yillarda yana shunday bir saroy - Toshhovli bunyod etilgach qo'llanila boshlangan. Xonalar qatori birlashib, o'rtada hovli tashkil etilgan. Hovlilarning biridan-biriga o'tish uchun maxsus yo'laklar bor.

Ko'hna Arkda Muhammad Rahimxon qabulxonasiga kirgan bir elchining ma'lum qilishicha, saroy darvozasidan ko'rinishxonaga borguncha o'rtada uch hovli bosib o'tilgan. Arkning darvozasi shahardagi "Polvon" darvozaga o'xshash ekan. Darvozaning burjlari tepasida gumbazli fonus bo'lgan. Mayda ravoqchalar qatori yon tomondagi qal'a devoriga ulanib ketgan edi.

Arkdagi buzilib ketgan xonaning tuzilishi haqida biror fikr yuritish qiyin. Lekin saqlanib qolgan ko'rinishxona, yozgi va qishki masjid, zarbxona (xazina) va haram binolari qo'ng'iroq sulolasidan chiqqan dastlabki xonlarning saroylari haqida qisman tasavvur beradi.

Saroy imoratlarining tashqi ko'rinishi unchalik diqqatni jalb etmaydi. Chunki o'tmishda bu binolarga boshqa binolar tutashib ketganidan fasadi bekilib ketgan. Binolarning badiiy arxitektura xususiyati va afzalliklarini hovlilardan ko'rish mumkin. Ko'hna Ark hududida joylashgan "Zarbxona" Muhammad Rahimxon I hukmronligi davrida bunyod etilgan. Gumbazli uchta xonadan iborat. Bu yerda hukmronlik qilayotgan xonning muhri bosilgan tilla, kumush

va qarg'apul chaqalar zarb etilgan Zarbxonaning xonalari pishiq g'ishtdan qurilgan, tomi balxi gumbaz bilan yopilgan.

Shuningdek, Ko'xna Ark majmuasida "Masjid" va qator xonalar mavjud bo'lib, hovli atrofida joylashgan. Hovlining janubidagi ayvon shimolga qaratib qurilgan. Devorlari rangbarang parchinlar bilan bezatilgan. Shiftini ikki qatorli 6 ta ustun ko'tarib turadi. Ustun tepasi qoshlar bilan, poyustuni marmar kursilar bilan bezatilgan.

Majmuada joylashgan "Ko'rinishxona" ya'ni xon qabulxonasi, Arangxon hukmronligi davrida qurilgan. Hozirgi ko'rinishi Eltuzarxon tomonidan barpo etilgan. Koshinqori bezaklari Olloqulixon hukmronligi davriga xos. Hovlining janubida shimolga qaratib qurilgan baland ayvon va ikki yonidagi guldastalar koshin-parchinlar bilan bezatilgan. Ayvonning orqa tomonida xon qabulxonasi - taxt turadigan xona joylashgan. Xona devorlari ganchkori naqshlar bilan bezatilgan. Chap tomonidagi eshikdan hovliga chiqilgan. Omborxon, otxona va xizmatkorlar yashaydigan xonalarni ko'rinishxona bilan bog'laydigan yo'lak bor bo'lib, uning o'ng tomonidagi kichik hujradan zina orqali ikkinchi qavatga chiqilgan. Hovlining g'arbiy tomonida qator xonalar ikki qavatli bo'lgan. Shimoldagi xonalar XX asr boshlarida Yevropa uslubida qurilgan. Hovlining o'rtasida g'ishtdan ishlangan doira shaklidagi supaga chodir tikilib, u yerda xon elchilarni qabul qilgan.

Ko'rinishxonaning ikki katta ustunli baland ayvoni alohida ajralib turadi. Bu ayvonda tantanali rasmiy qabullar o'tkazilgan, davlat ishlari hal etilgan. Shuning uchun ham ayvon ko'rinishli va hashamatli qilib solingan. Haramdagi bir ustunli ayvonlar esa ixchamroq, uy-joy arxitekturasiga xos sodda va xon qabulxonasidagi kabi hashamdor emas. Ko'p ustunli keng ayvondagi mehrob va minbar binoning yozgi masjid ekanligini ko'rsatib turibdi.

Ayvon va unga yonma-yon zaldan tashqari, g'arb tomondan hovliga qator xonalar yondoshgan edi. Bu yarim qorong'i qo'sh qavat xonalarda xazina, kutubxona va xonning dam olish joyi bo'lgan.

Ayvonning sharqidagi kichik xona ilgari hovliga o'tadigan yo'lak xizmatini o'tagan, hovli devorlari qisman qayta tiklangan, biroq devorlarda ilgari ham hozirdagidek hech qanday bezak bo'lmagan. Shuning uchun ham ko'rimsiz g'isht devorlar fonida ayvonning gilamdek rangbarang bezaklari yaqqol ko'zga tashlanadi, tezda e'tiborni jalb etadi. Devor yuzasi turli xil o'simlik va geometrik shakllarni tasvirlovchi sirkor parchinlar bilan qoplangan. Devorning lojuvard, oq, zangori ranglardan tashkil topgan sirkor bezaklari ayvon shipidagi shingarf zarhali yorqin bo'yoq naqshlaridan keskin farq etadi. Ko'hna Arkdagi ayvon va yozlik masjid Olloqulixon davrida (1825 - 1842) yangidan qurilgan ekan. Ayvondagi sirkor bezaklarni ham shu davrga taalluqli deydilar. Shuning uchun ham yozgi masjid va ko'rinishxonadagi naqshlar sirkor parchinlarni rangvor tuzilishi bir-biriga o'xshaydi.

Taxtxonaning devorlarida mahalliy ganchkorlik san'atini ko'ramiz. Bu o'ymakorlik badiiylik jihatdan ayvondagi sirkor parchin qoplamalardan ancha past turadi. Xon taxti cho'ziq zalning eng to'ridagi dekorativ gumbaz ostida turar edi. Shakli uncha murakkab bo'lmagan bu taxt yog'ochdan yasalgan bo'lib, usti naqshkor kumush bilan qoplangan.

Yozgi va qishki masjidlar hamda zarbxona yagona bino sifatida bir vaqtda qurilgan. Masjidning hovlisi uncha katta emas. Atrofi gumbazli xonalar bilan o'ralgan. Bu yerda tangalar zarb etilgan.

References:

1. Ismailov, T. (2022, November). THE FORT THAT SPEAKS FROM THE PAST. In Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 31, pp. 18-22).
2. Ismailov, T. (2024). PALACE OF THE KHOREZM SHAH. Models and methods in modern science, 3(3), 5-7.
3. Ismailov, T. (2024). KO'HNA VA HAMISHA NAVQIRON SHAHAR. Молодые ученые, 2(2), 71-72.
4. Ismailov, T. (2023). EMBOSSED KHIVA PILLARS. Current approaches and new research in modern sciences, 2(4), 63-66.
5. Ismailov, T. (2024). MONUMENTS OF ANCIENT KHOREZM. Current approaches and new research in modern sciences, 3(4), 175-176.
6. Ismailov, T. (2024). SULTON UVAYS ZIYORATGOHI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(4), 46-47.
7. Ismailov, T. (2024). QADIMGI XORAZM YODGORLIKLARI-TUPROQQAL'A. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(4), 104-105.
8. Ismailov, T. X. O. G. L. (2023). Hazrati Pahlavon Mahmud maqbarasi. Science and Education, 4(3), 106-113.